

KRIPTOTIP TAGMA'NOLAR XUSUSIDA

M.Gaziyeva, FarDU dotsenti (DSc)

Annotatsiya. *Maqolada pragmalingvistikaning xususiy masalalaridan biri bo'lgan tagma'no hodisasi haqida fikr yuritiladi. Shuningdek, tagma'no terminining fanda ilmiy asoslanishi yuzasidan olimlar qarashlari tahlilga tortiladi. Tagma'no hodisasining turlari tasnifi masalasiga alohida e'tibor qaratilib, uning yangi kriptotip tagma'no degan yangi turi dalillanadi.*

Annotation. *The article examines the phenomenon of subtext, which is one of the specific issues in pragmalinguistics. It also analyzes scholars' perspectives on the scientific basis for the term "subtext" in academic research. Special attention is given to the classification of subtext types, and a new category - cryptotypic subtext - is introduced and substantiated.*

Аннотация. *В статье рассматривается феномен подтекста, являющийся одним из частных вопросов прагмалингвистики. Также анализируются взгляды ученых на научное обоснование термина "подтекст" в науке. Особое внимание уделяется вопросу классификации типов феномена подтекста, и обосновывается его новый вид - криптотипный подтекст.*

Kalit so'z va iboralar: *pragmalingvistika, tagma'no, tagma'no turlari, muallif tagma'nosi, kitobxon tagma'nosi, kriptotip tagma'no.*

Keywords and phrases: *pragmalinguistics, subtext, types of subtext, author's subtext, reader's subtext, cryptotype subtext.*

Ключевые слова и фразы: *прагмалингвистика, подтекст, типы подтекста, авторский подтекст, читательский подтекст, криптотип подтекст.*

Tilda har bir unurning o'z vazifasi, ma'no doirasi va boshqa unsurlar bilan bog'lanish qonuniyatlari mavjud. Bu qonuniyatlar matnda muallifning ma'lum bir maqsadi asosida leksik-semantik vositalar, sintaktik-stilistik butunliklar orqali namoyon bo'ladi. Badiiy matnlarda borliqdagi voqea-hodisalarga bo'lgan muallifning xususiy munosabati ba'zan ochiq aytilmay, yashirin tarzda, ya'ni tagma'no ko'rinishida ifoda etiladi. Matnning semantik strukturasi tarkibiy qismlaridan biri bo'lgan tagma'no ruscha ilmiy adabiyotlarda "podtekst" termini bilan yuritiladi. Bu termin o'zbek tilida "matn ichidagi matn" degan ma'noni anglatadi. O'zbek tilshunosligida "tagma'no" termini M.Hakimov fikriga ko'ra, "nutq ishtirokchilari tomonidan ochiq ifoda etib bo'lmaydigan matn ostidagi ichki yashirin fikr"[1. 185-208; 2. 94]; propozitsiya vositasida oshkora qilinadigan hukm ichidagi hukm" [3. 90]deb izohlanadi. Rus tilshunosligida esa "podtekst" nomi bilan yuritilgan hodisaga nisbatan maxsus terminologik lug'atlar[4; 5]da izoh ko'zga tashlanmaydi. Mana shu faktning o'zi tagma'no hodisasi hali batafsil yoritilmagan muammo sifatida dolzarblik kasb etishini ko'rsatadi. Tagma'no (podtekst) termini rus tilshunosligida pragmalingvistika sohasi bo'yicha amalga oshirilgan ilmiy tadqiqot ishlari[6;7;8;9]da uchraydi. Yuqorida ta'kidlanganidek, tagma'no hodisasini ifodalovchi bu termin dastlab adabiyotshunoslik sohasidagi ishlarda qo'llangan bo'lib, keyinchalik bu hodisaning lingvistik xususiyatlarini aniqlashga

ehtiyoj paydo bo'lganidan so'ng o'zbek tilshunosligida ham pragmalingvistika sohasidagi izlanishlarda qo'llana boshladi. Bu hodisa o'zbek tilshunosligida amalga oshirilgan pragmalingvistik izlanishlarda "tagma'no" [1] so'zi bilan yuritila boshlandi. Demak, pragmalingvistikaga taalluqli bo'lgan mazkur termin va hodisa birgina tilshunoslik fanining obyektini bo'lib qolmasdan, uni adabiyotshunoslik sohasining tadqiqot obyektini sifatida o'rganish ancha ilgari boshlangan. Shuning uchun ham tagma'no hodisasini ifodalashga xizmat qiladigan bu so'z har ikki sohaning terminologik apparati sifatida qo'llanadi. Shunday bo'lsa-da, bu termin va u ifodalagan tushunchalar mohiyati bilan bog'liq ko'plab muammolar mavjud bo'lib, hodisaga xos xususiyatlar hali to'la ma'noda o'rganib bo'linganicha yo'q. Ana shunday muammolar sirasiga tagma'no turlarini tasniflash masalasini ham kiritish mumkin. Bu borada ham olimlar tomonidan yakdil bir fikrga kelinmagan. Professor M.Hakimov matndagi tagma'no o'zining ifoda asosiga ko'ra quyidagi ko'rinishlarda namoyon bo'lishini ta'kidlaydi:

1. Fonopragmatik tagma'no.
2. Stilopragmatik tagma'no.
3. Metaforik tagma'no.
4. Individual xususiy tagma'no.
5. Ekspressiv tagma'no.
6. Monologik akt ma'no ko'rinishi [2. 99-105].

"Har qanday matn ikki ong, tasavvur – hosil bo'luvchi va qabul qiluvchining tutashishi, birlashishi natijasida hosil bo'ladi. Agar yana ham aniqroq aytadigan bo'lsak, tagma'noning ikki ko'rinishi haqida gapirish mumkin. Badiiy kommunikatsiya ishtirokchilarining har biri shaxsiy, individual subyektiv salohiyati asosida o'zi uchun tanlab oladi. Shu ma'noda muallif tagma'nosi va kitobxonning tagma'nosi kabilarni ajratish mumkin. Demak, matndagi verbal ifoda tasvirida muallif tomonidan borliqning badiiy idroki uchun o'ziga xos tagma'no tanlansa, kitobxon badiiy matnini o'qish jarayonida o'zining dunyoqarashi asosida tagma'noni o'ziga xos olamning konseptual manzarasi orqali idrok qiladi. Matn va undagi tagma'no idrokida muallif va kitobxon tasavvuri ularning o'ziga xos intellektual salohiyati asosida yuz bergani uchun o'zaro farqlanadi" [10. 35].

Lisoniy birliklarning yashirin ma'nosiga oid qarashlar tilshunoslikda yangi yo'nalish deb e'tirof etilsa-da, aslida tilning implitsit strukturasi taalluqli qarashlar yirik tilshunos olimlar tomonidan ancha ilgari aytilgan. Yashirin fikrlar ifodasiga oid g'oyalar taniqli tilshunos olimlar B.L.Uorf va I.A.Boduen de Kurtene qarashlariga borib taqaladi. "B.L.Uorf 1936-yilda "kriptotip", 1938-yilda "yashirin kategoriya" kabi terminlarni taklif qiladi. I.A.Boduen de Kurtene esa "yashirin lisoniy tasavvurlar" (потаянных языковых представлений)ning katta guruhlari haqida gapiradi" [9. 47]. Implitsit kategoriyaga oid terminlar turli sohaga mansub lug'atlarda quyidagi tartibda izohlanadi: "kripto..." grekcha *kryptos* so'zidan olingan bo'lib, *sir, hali ma'lum bo'lmagan, yashirin* [11. 268] kabi ma'nolarni anglatadi. Boshqa lug'atlarda esa "*kriptogramma*" – maxfiy belgi yoki ishoralar bilan yozilgan xat yoki yozuv, degan ma'noda ishlatilishi ko'rsatiladi. Demak, B.L.Uorfning yashirin grammatika konsepsiyasiga taalluqli bo'lgan "*kriptotip*" atamasini yuqoridagi etimologik tahlillarga asoslangan holda quyidagicha izohlash mumkin.

“*Kriptotip*” terminining birinchi qismi grekcha *kryptos* soʻzidan olingan boʻlib, maxfiy degan maʼnoni anglatadi, mazkur terminning ikkinchi qismi hisoblangan “*tip*” atamasi esa B.L.Uorf nazariyasiga koʻra, fikrlarning yashirin tipi yoki inson tafakkuriga xos asosiy gʻoya mohiyatini beruvchi fikr tushunchasini ifodalashga xizmat qiladi.

Bunga misol tariqasida A.Qodiriyning “Mehrobdan chayon” romanidan bir epizodni keltirish mumkin, asar mazmunidan maʼlumki, uning bosh qahramoni Anvar munosabatini ifodalashda muallif oʻz fikrlarini tagmaʼno orqali bayon qiladi. Jumladan, boshqalarning bilishi shart boʻlmagan hamda Anvar uchun qimmatli boʻlgan maslahat aktiga asoslangan fikrlar tagmaʼno usuli orqali ifodalanadi:

Qiziq, “boqiy soʻzni Shayxi Saʼdiydan oʻqursiz, deb xatni muxtasar qildim...” Bu jumla bilan nima demakchi? – Bu ham kinoya, – dedi Anvar, – bundan soʻng menim toʻgʻrimda oʻylamay, boʻsh vaqtingizni Shayxi Saʼdiy oʻqub kechiringiz, demakchi boʻlsa kerak. ... – Men: “Kitobning ichida yana bir xat bor, qolgʻan soʻzni shundan oʻqursiz” deb. “Ehtimol sizniki toʻgʻridir, – deb alangʻladi. – Bu ham bir erinmaganlik boʻlsin; kitob ichini axtarib koʻraymi? (A.Qodiriy. “Mehrobdan chayon”)

Asar mazmunida “*boqiy soʻzni Shayxi Saʼdiydan oʻqursiz*” jumlasidagi fikr tagmaʼno usuli bilan berilgan boʻlib, uning oshkora shaklida Anvarning gʻanimlari uchun Raʼno va uning onasini ahvoli haqidagi xabar anglashiladi. Bundan tashqari Anvarning oʻzi xat mazmuni bilan tanishar ekan, matn interpretatsiyasi, izohida mutlaqo boshqacha assotsiatsiya koʻzga tashlanadi. Matn tarkibidagi mazkur: *Qiziq, “boqiy soʻzni Shayxi Saʼdiydan oʻqursiz, deb xatni muxtasar qildim...” Bu jumla bilan nima demakchi? – Bu ham kinoya, – dedi Anvar, – bundan soʻng menim toʻgʻrimda oʻylamay, boʻsh vaqtingizni Shayxi Saʼdiy oʻqub kechiringiz, demakchi boʻlsa kerak. ...* Aynan mazkur parcha mazmuniga koʻra Anvar xat matni mazmunini notoʻgʻri idrok qiladi. Anvar tomonidan matn orqali berilgan propozitsiya tushunilgani holda, bu mazmun tarkibiga yashirilgan tagmaʼno assotsiatsiya qilinmaydi. Matn mazmunini notoʻgʻri talqin qilish noadekvat assotsiatsiya hisoblanadi.

Biroq muhabbatda sadoqati Anvardan ham qolishmaydigan Raʼno qolgan fikrlarni Shayx Saʼdiy kitobi orasidagi ikkinchi maktubdan oʻqishiga urgʻu beradi. Bu yozuvchining oʻziga xos mahoratini koʻrsatadi. Muallif fikrlarni tagmaʼno orqali berar ekan, metonimik maʼno koʻchish usulidan unumli foydalanadi: “...*boqiy soʻzni Shayxi Saʼdiydan oʻqursiz*” jumlasini orqali boshqalarning koʻrishi mumkin boʻlmagan xatni Shayx Saʼdiyning kitobi sahifalari orasiga yashirdim”. Bu, albatta, muallifning mahorati, muallif tufayli yaratilgan Raʼnoga xos boʻlgan muhabbatga sadoqat namunasidir. Demak, matn mazmunida aks etgan va satrlar orasiga yashirilgan tagmaʼnoni toʻliq va mukammal anglash uchun muallif adekvatlik omillaridan foydalanadi. Kitobxonning matndagi fikrlarni idrok qilish qobiliyati ham bu jarayon bilan bogʻliq boʻladi. Ushbu fikrlar asosida biz yuqoridagi misolni tagmaʼnoning yangi turi – **kriptotip tagmaʼno** sifatida batafsil asosladik. Yuqoridagi tagmaʼno turlariga qoʻshimcha ravishda kriptotip tagmaʼno ham mavjudligi ilmiy jihatdan dalillandi.

Yuqoridagilar asosida shuni aytish mumkinki, tagma'no hodisasi ham, uning turlarini tasnif qilish masalalari ham to'liq ma'noda yakunlangan emas. Bu boradagi olimlar qarashlaridagi turli xil fikrlarning mavjudligi shu yo'nalishdagi yangidan-yangi tadqiqotlarning yaratilishiga turtki bo'ladi.

Adabiyotlar:

1. Ҳақимов М. Ўзбек тилида матнинг прагматик талқини: Филол. фан. док. дисс. – Тошкент, 2001. – Б. 185-208.
2. Ҳақимов М. Ўзбек прагмалингвистикаси асослари. – Тошкент: Akademnashr, 2013. – Б. 94.
3. Xudoyberganova D. Antroposentrik tilshunoslik terminlarining izohli lug'ati. – Toshkent: Tubo nashr, 2022 – Б. 90.
4. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. – М.: Сов.энциклопедия, 1969. – 608 с.
5. Лингвистический энциклопедический словарь. – М.: Сов.энциклопедия, 1990. – 685 с.
6. Вахтель Н.М. Прагмалингвистика в таблицах и схемах. – Воронеж, 2006.
7. Гурочкина А.Г. Прагматический аспект теории коммуникации. – Санкт-Петербург, 2000.
8. Маслова Ю.А. Введение в прагмалингвистику. – М., 2010.
9. Матвеева Г.Г. Основы прагмалингвистики. – М.: Инфра-М, 2022.
10. Лелис Е.И. Подтекст как лингвоэстетическая категория в прозе А.П.Чехова. – Ижевск: Удмуртский университет, 2013. – С. 35.
11. Словарь иностранных слов. – М.: Рус. яз., 1988. – С. 268.